

Validação Entrópica de Processadores Físicos: Uma Abordagem Categórica

Samuel dos Santos -s188055@dac.unicamp.br

december 2025

1 Observation

This is a preliminary draft intended for discussion. Comments are welcome.

2 Abstract

Neste trabalho, definimos formalmente a implementação física de funções lógicas abstratas utilizando a Teoria das Categorias. Propomos um critério de fidelidade universal — aplicável a processadores quânticos e clássicos — fundamentado em um funcional de Teoria da Informação (Lagrangiana Entrópica). Demonstramos analiticamente que a minimização deste funcional garante a recuperação do isomorfismo estrutural entre a estatística experimental e a álgebra alvo, assegurando a execução fiel da função mesmo em hardware ruidoso. Adicionalmente, estabelecemos uma conexão termodinâmica entre o critério proposto e a minimização da Energia Livre de Gibbs, e aplicamos este formalismo para desenvolver um método de treinamento variacional para Circuitos Quânticos Parametrizados (PQC) via gradiente descendente.”

3 Teoria de categorias e funtores

3.1 Categorias

Definition 1. *Uma categoria C compreende os seguintes itens:*

- *uma coleção de objetos*
- *uma coleção de setas (morfismos) $f : A \rightarrow B$*
- *Essas setas devem respeitar a associatividade: Dado $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ e $h : C \rightarrow D$, temos*

$$h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g \tag{1}$$

- Para qualquer seta a composição com a identidade deve satisfazer:

$$id_B \circ f = f = f \circ id_A \quad (2)$$

Podemos construir categorias das mais diferentes formas e sobre vários domínios; uma forma muito comum é por meio de grafos, como consta em Rydeheard, capítulos 3 e 6.

3.2 Diagramas

Frequentemente, para estudar propriedades de categorias utiliza-se os chamados "diagramas comutadores".

Isso pode ser definido formalmente justamente pela relação íntima com teoria de grafos. Por ser possível essa representação demonstrações podem ser produzidas utilizando diagramas comutadores, o que chama muita atenção.

Um exemplo de diagrama é:

Figure 1: Um diagrama é dito comutativo se $p = gf$ e $q = hg$

3.3 Morfismos

Definition 2. Def isomorfismo Uma seta $f : a \rightarrow b$ entre dois objetos é dita isomorfa se existe uma seta $g : b \rightarrow a$ t.q $f \circ g = id_b$ e $gf = id_A$. Nessa situação dizemos que $a \cong b$

3.4 Funtor

Definition 3. Sejam A e B categorias, um funtor F é uma função dupla que leva os objetos de A para os objetos de B e leva as setas de A para as setas de B

Exemplo de funtor que será útil: Gera uma lista aleatória ordenada com distribuição arbitrária a partir de uma lista de elementos iniciais. Baseado na construção de Rydeheard.

$$F : S \rightarrow list(S)(D_{\alpha,N}(S)) \quad (3)$$

Gera uma lista finita de tamanho e distribuição definidos por $D_{\alpha,N}$

3.5 Por que categorias são importantes

Categorias nesse texto vão servir para 2 coisas, a primeira é a facilidade maior de formalizar relações entre coisas muito distintas, como por exemplo a execução de uma função abstrata com diferentes medidas de um aparato físico. O funtor é o responsável por fazer isso. A segunda coisa é que funtores inversíveis, isto é, que podem ter sua ação revertida nos garante uma definição de implementação física de uma função mais alinhada com os textos modernos e mais simples de ver.

A primeira construção formal de um critério de computabilidade universal foi proposta por Horsman et al. 2014 onde ele brilhantemente propõe em termos de diagrama de comutação e fluxo de informação, critérios para computabilidade em um sistema físico. A primeira coisa que faremos é generalizar esse diagrama incluindo o caso clássico e relaxando algumas condições.

A primeira é separar o estado final da medida, uma vez que a estrutura de medir envolve em si fenômenos físicos próprios, passando por ruído e dependendo fortemente da estratégia de medição, assim para contabilizar ruídos e resolução, precisamos de uma etapa associada a medida e estruturação dos dados. Outra questão é justamente lidar com a diferença categórica de uma série de experimentos que levam a uma distribuição a implementação física de uma função, para isso vamos incluir um desvio de estratégia, onde assumimos que um sistema físico satisfaz o critério de Horsman e produzimos uma simulação estatística.

Assim, a associação de repetidas medidas de um experimento físico representada na anotação de um caderno se relaciona com a execução de uma função abstrata, somente quando essa anotação em um caderno é traduzida para um conjunto finito ordenado, um objeto matemático formal enquanto a função executa, pode ser mapeada da mesma forma utilizando funtores, que levam seus conjuntos em listas livres de álgebra representando simulações. Nessa etapa quando essas traduções são feitas é que pode-se conectar ambas as coisas.

O critério novo é: Não associado ao estado ontológico do sistema físico, mas sim a distribuição das preparações e das medidas que podem ser completamente mapeadas a estrutura da função por um funtor que não comprime informação.

4 Representação de computação-inferência

Logicamente um experimento físico é um objeto dotado de ordenamento espacial e temporal, junto com a capacidade de se atribuir e renomear resultados em termos de alfabetos quaisquer. Uma função é um objeto bem mais abstrato e não necessariamente compartilha de qualquer dessas características; portanto, então para comparar de forma correta, introduziremos o seguinte diagrama de comutação onde explicarei

A figura 2 apresenta um diagrama comutativo onde cada nó representa um objeto de uma categoria ou categorias. A primeira linha relaciona a aplicação de uma função que tem como fonte um domínio A e alvo um codomínio B , para

Figure 2: Enter Caption

nosso caso de funções, esses dois objetos são conjuntos finitos e f é uma função total (podendo ser parcial, sem perda de generalidade).

Se essa função é computável por um sistema físico, dizemos segundo Horsman et al. 2014 que existem mapeamentos invertíveis entre os valores de entrada lógicos da função com esses estados iniciais diferenciáveis do sistema físico isto é, existe um functor C_1 de codificação que leva o conjunto dos elementos de entrada da função para um conjunto com critérios de preparações de um sistema físico. O sistema físico passa por transformações e, sob um processo de medida, leva a estados físicos distinguíveis que podem ser decodificados de forma invertível para as saídas esperadas das funções, processo representado pelo functor DE_1 de Decodificação. Isso permite dizer que o pentagrama superior é comutativo. Esse diagrama representa uma implementação física de uma função feita de forma direta.

A próxima camada introduz um functor que leva os conjuntos de estados possíveis para uma lista ordenada desses estados representada pela seta S_1 de simulação, assim introduzindo um guia de processamento sobre uma lista de entradas arbitrariamente determinadas sobre alguma estatística α . A transformação física da coleção de estados iniciais leva a uma coleção de estados finais e, por fim, levam a uma sequência de medidas que são novamente estruturadas em listas (**FinSet** de Rydeheard). Isto é, esse functor representa o uso sequencial desse processador, incluindo no modelo o tempo e estatística. A seta SR representa **Separação de Resultados**, basicamente pós seleção clássica. Que no nosso caso, separar a preparação e resultado de cada experimento é trivialmente feito com listas ordenadas de sequencia de experimentos e sequencias de saídas. Mas de forma geral é possível conseguir uma assinatura

de distribuição, assim pode-se associar a uma distribuição de entradas, uma distribuição de saídas, agora o elemento de entrada não é necessariamente apenas um, mas uma coleção de elementos onde efetivamente a função é executada sobre distribuições e seu resultado são distribuições.

A parte debaixo do diagrama, representa um sistema físico real e a estruturação de resultados reais. O lado direito é conectado a distribuição de entradas do operador físico ideal ao real por meio de um processo de codificação arbitrário, de fato a nomeação é livre, assim é possível ser invertível. A coleção de estados iniciais leva a estados finais que são posteriormente medidos; nesse caso, a estatística de estados é diretamente recuperada na medida sequencial e por fim, se estrutura os dados em ME_3 . Representando uma lista de resultados concatenados temporalmente que levam a uma distribuição. (Medida estruturada 3).

A última camada do diagrama representa o sistema físico que interagimos realmente, onde **BE** representa uma Bateria de Experimentos, SFR é o sistema físico Real e h é a transformação que é operada sobre ele, levando ele ao estado $h(SFR)$ que é posteriormente medido por um processo de medida M' .

4.0.1 Futores faltantes

Existem 2 funtores faltantes, um que conecta uma única medida de um experimento com a estatística de uma bateria de experimentos, que sabemos no caso de sistemas probabilísticos essa ligação é impossível. Por exemplo uma medida única de uma um experimento aleatória nunca revela tendências estatísticas. Essa conexão pode ser feita pelo seguinte caminho:

compreendemos perfeitamente o processo de inicialização do sistema em diferentes processos físicos, o que leva a uma distribuição de informação estruturada no final por meio de $ME_3 = M' \circ BE(h) \circ BE(SFR_i)$. Isto é, produzimos uma bateria de exames que consiste em criar um conjunto de experimentos, posteriormente cada estado desse conjunto passa por uma evolução e é medido e organizado em uma lista de medida estruturada.

Mas podemos inferir o estado efetivo de $h(SFR)$ por meio de um processo de tomografia feito partindo do resultado da bateria de experimentos. Assim, podemos relacionar o estado efetivo com a preparação e, portanto, produzir um caminho onde a preparação gera um estado que conhecemos a estatística que irá produzir e utilizando uma descrição de estados mistos, podemos introduzir para um esquema de preparação uma previsão completa da estatística que uma bateria de experimentos geraria.

Repare que isso vale para o caso clássico probabilístico e o caso quântico.

4.1 A seta entre ME_3 e ME_2

Garantindo que exista uma função invertível que associe ambos as listas de resultados estruturados ou, pelo menos, sua distribuição, é possível estabelecer que o diagrama todo comuta, garantindo que existe como extrair de experimentos do sistema físico real, resultados que podem ser renomeados para saída da função

e, portanto, apenas sobre uma diferença de representação, o sistema físico real que, sobre um processo sequencial, executa a função.

Como essa seta liga duas distribuições de eventos descritas por um conjunto de elementos, então a necessidade é estudar que condições mínimas devem ser satisfeitas sobre essas distribuições para que a função possa ser dita executada pelo sistema físico real. A forma que isso pode ser feito é pela teoria da informação, utilizando teoria da comunicação onde, para destituir dos substratos um critério de computação, passamos a entender funções como canais de comunicação.

5 Introdução a teoria da comunicação

A comunicação é, enquanto elemento da teoria fundada e expandida pelos trabalhos de Shannon, o estudo do envio de símbolos de um alfabeto por meio de um sistema físico. Então, dado um alfabeto de símbolos e dois agentes de comunicação: o emissor A e o receptor B. A se comunicar com B significa que A condiciona mudanças físicas no estado de B, de forma diferenciável por B. Assim, B detém a capacidade de inferir a ação produzida por A e, dado um protocolo de associação dos estados aos elementos do alfabeto, B pode recuperar o símbolo emitido por A.

Quando compreendemos o esquema computacional no sentido de Turing, com máquinas capazes de manipular estados internos, observamos uma convergência da concepção de computação e do esquema de comunicação. Assim, a computação é um esquema em que o estado induzido em B por A não é necessariamente um elemento de um mesmo alfabeto simbólico, mas pode ser entendido como contradomínio de uma função que A aplica, tendo acesso à entrada, enquanto B detém a saída. Dessa forma, B detém a informação da aplicação de uma função executada pelo esquema de comunicação.

Claro que diferem em objetivo, mas as semelhanças permitem que possamos compreender a computação em termos de comunicação, utilizando as ferramentas disponíveis nessa área.

Se por um lado existem funções que compreendem a ação de um determinado esquema de comunicação físico, por outro surge a importante pergunta sobre que esquema de comunicação físico seria necessário para implementar uma função arbitrária.

O esquema físico de comunicação é chamado de Canal de comunicação, assim a informação é transferida associadamente a mudanças físicas no sistema que caracteriza o canal de comunicação. Como a comunicação é um fenômeno físico, portanto, sofrendo interferências com outros sistemas físicos, existe sempre um ruído latente à comunicação que é lidado pela teoria em termos de probabilidade.

5.1 Introdução ao canal de comunicação

Definition 4. *Definimos um canal discreto como um sistema consistindo de um alfabeto de entrada \mathcal{X} e um alfabeto de saída \mathcal{Y} e a matriz de probabilidade*

de transição sendo $H(\mathcal{Y}|\mathcal{X})$ cujo os elementos são $P(y|x)$.

Assim o canal pode ser denotado pelo terno $(\mathcal{X}, H, \mathcal{Y})$.

Dentro da teoria da informação existe uma medida de quanta informação um canal de comunicação pode compartilhar sobre duas variáveis, esta medida é conhecida como capacidade informacional de canal:

Theorem 1. *Capacidade de um canal discreto* Seja um canal de comunicação discreto com entrada representada por uma variável aleatória X e saída representada por uma variável aleatória Y , e seja $p(y|x)$ a probabilidade de transição do canal. A capacidade do canal C é dada por

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y),$$

onde a maximização é feita sobre todas as distribuições de probabilidade $p(x)$ sobre o alfabeto de entrada, e $I(X; Y)$ é a informação mútua entre X e Y , definida por

$$I(X; Y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x)p(y|x) \log \frac{p(y|x)}{p(y)}.$$

De uma forma mais geral, denota-se os elementos de um canal de comunicação da seguinte maneira:

O alfabeto de símbolos para ser transmitido é compreendido como um conjunto de índices $W = \{1, 2, \dots, M\}$. Para a transmissão pode-se utilizar um outro alfabeto \mathcal{X} que será enviado por meio de um sinal de forma repetida, assim o código transmitido é descrito como $X^n : \{x^n(1), x^n(2), \dots, x^n(M)\}$ onde n é o comprimento da mensagem. Como a comunicação é um processo físico e sempre existem erros de sinalização, o que chega ao receptor pode ser descrito com um alfabeto \mathcal{Y} , que por meio de uma função de decodificação g , retorna o índice enviado pelo emissor, isto é $g : Y^n \rightarrow W$.

6 Funções determinísticas e capacidade

A estratégia utilizada é estudar a informação mútua produzida por uma função que pode ser fisicamente implementada e uma função ideia que se deseja implementar. Um problema considerável surge quando gostaríamos de estudar funções determinísticas, existem algumas formas de fazer isso. A ideia que seguiu foi um pouco apelativa, associar a capacidade de canal preservação de qualquer medida de conjuntos de duas funções, uma ideal que se queira alcançar e outra de uma função possível que considera desvios determinísticos. Produzo uma avaliação sobre as medidas e uma matriz de transição para concluir que condições deveriam ser obtidas para a permanência das medidas. Essa linha poderia ser produzida introduzindo uma probabilidade a posterior, mas como gostaria de evitar a confusão com a interpretação frequentista de probabilidade,

mesmo que possível, optei por uma medida mais geral que contém essa interpretação como uma possibilidade.

Considere que duas funções f, g atuam sob um mesmo espaço mensurável de sinais de entrada (Ω, \mathcal{A}) e retornam elementos em \mathbb{N} . onde Ω é o domínio de ambas as funções e \mathcal{A} a σ -álgebra associada a mensurabilidade dos elementos no domínio. A função f pode ser chamada de função ideal, representando a função que se quer computar a partir dos sinais de entrada representado por elementos de Ω e a função g sendo a função real capaz de ser implementada por um sistema cuja quantidade de configurações possíveis é finita. Já a saída dada pelos naturais pode ser substituída por qualquer conjunto enumerável sem perda de generalidade dos resultados.

Considere agora a função f como um canal de comunicação onde temos a associação dos termos de entrada ao alfabeto de índices de saída, a representação gráfica dessa função pode ser feita por um grafo direcional que sai do conjunto dos elementos de mesma classificação para a saída da função:

Figure 3: Caption

Como g é uma função implementada de forma limitada, esta pode incorrer em erros, que podem ser representados pelas transições indesejadas no grafo:

Podemos considerar o peso da transição como sendo uma densidade de probabilidade sob o subespaço considerado, isso permite a construção de um canal de comunicação onde a probabilidade de erro é dada pela soma de peso de todos os elementos que são associados ao valor errado. Basicamente, conta o erro de classificação.

Seguindo as condições de normalização e somando as probabilidades de transição, podemos estabelecer o erro condicional da aplicação da função como sendo:

$$\varepsilon_{j \rightarrow i} = \mu(A_j \cap g^{-1}(B_i)) / \mu(A_j) \quad (4)$$

Assim o peso associado aos conjuntos associados de maneira incorreta é dado por:

Figure 4: Caption

$$\bar{E} = \sum_{i,j} \varepsilon_{j \rightarrow i} \mu(A_j) \text{ com } (j \neq i) \quad (5)$$

Podemos escrever uma matriz de transição como sendo descrita pelos elementos

$$[H]_{ij} = \varepsilon_{j \rightarrow i} \quad (6)$$

Se quisermos que a função corresponda a ideal é necessário considerar então que a matriz de transição é sem erros, isto é, a medida do conjunto associado de forma incorreta é nulo.

$$\bar{E} = \sum_{j,i} \varepsilon_{j \rightarrow i} \mu(A_j) =_{j \neq i} |B| - TrH \quad (7)$$

Sendo $|B|$ a cardinalidade dos elementos distintos na imagem de f .

Assim a condição de erro médio ser nula implica em $TrH = |B|$.

Considerando o erro nulo devemos ter:

$$TrH = \sum_{j=1}^{|B|} \frac{\mu(A_j \cap g^{-1}(B_j))}{\mu(A_j)} = |B| \iff \mu(f^{-1}(B_j) \cap g^{-1}(B_j)) = \mu(g^{-1}(B_j)), \forall j \quad (8)$$

É fácil demonstrar que os conjuntos monocromáticos de ambas as funções devem ser de igual medida e mesmo rótulo para que elas sejam estruturalmente iguais, isto é $\mu(f^{-1}(B_j)) = \mu(g^{-1}(B_j)) \forall j, \mu$.

Se tomarmos pesos para coincidirem com probabilidades de ocorrência, devemos ter como resultado $TrH = |B| \iff C = I(f(\Omega); g(\Omega)) = H(f(\Omega))$ e ainda $TrH = |B| \therefore P_{err} = 0 \forall \{P(A_j)\}$ Note que esse resultado é verdadeiro

se e somente vale para qualquer estrutura de medida, desconsiderando medidas nulas.

Porém, experimentalmente é complexo medir tal valor, ainda mais por que seria necessário medir para várias distribuições de probabilidade de entrada, pois, não é garantido que a capacidade de canal sendo a mesma da função de entrada para alguma medida, essa função acertou. O resultado anterior faz o caminho contrário, se o erro é nulo, o canal recupera a informação da função ideal agindo sobre qualquer estrutura de entrada.

Existe ainda um critério auxiliar que se garantido, podemos medir experimentalmente poucas vezes para obter a certeza que o canal executa essa função.

6.0.1 Quebra de degenerescência funcional por agrupamentos

A ideia desse critério é colocar a seguinte condição extra: Todos os termos de um subconjunto de entrada desejado devem estar associados a uma única saída.

7 Condição entropica para representação

A demonstração da existencia desse funtor invertível nesse determinado passo nos indica que passamos a um problema puramente estatístico, onde podemos modelar os eventos em termos de variáveis aleatórias e encontrar dentro da teoria da informação, as condições para construir um critério de validação de processamento.

O seguinte teorema demonstra que basta a seguinte lagrangiana ser nula para que existe as transformações buscadas e a função é executável.

O primeiro critério é, independente dos eventos associados as saídas, esperamos que para uma execução perfeita tenhamos uma legibilidade absoluta, isto é, os estados físicos sejam distintos para saídas distintas:

$\sum_k H(Y|X_k) = 0$ onde k roda exatamente os subespaços da variável aleatória x . Isso garante que não haja ruídos sendo produzidos e que a informação sobre as classes seja devidamente distribuída em resultados fisicamente distantes.

O segundo critério é que a informação mútua entre ambas as variáveis aleatórias seja a entropia associada a qualquer uma delas. Isto é, ambas carreguem a informação das duas. Resultando no seguinte teorema que será demonstrado via capacidade de canal.

Para produzir esse efeito onde esperamos que a informação dos subconjuntos monocromáticos do dominio levem a um mesmo valor, caracterizando completa e unicamente uma função, voltamos a estrutura de matriz de transição para o canal e fixamos a condição de se ter apenas um elemento por linha:

Theorem 2. *Compactação de resultados Dado o conjunto Ω_k cujo os elementos de entrada que pertencem a classe de equivalência de valores de entrada que levam a um mesmo valor de saída. Se $\sum_k H(p_k) = 0$ onde $p_k(B_i) = p(B_i|\Omega_k)$, então a matriz de transição tem no máximo um elemento não nulo por linha*

Demonstração

$$H(p_k) = \sum_i p(B_i|\Omega_k) \log(p(B_i|\Omega_k)) = 0 \iff p(B_i|\Omega_k) = 0 \text{ ou } 1 \quad (9)$$

Ou seja, há, no máximo, apenas um subconjunto Ω_k que faz alguma transição para um único valor B_i . Assim, a matriz de transição tem o mesmo Rank que a quantidade de elementos distintos na imagem, isto é, $\text{Rank}(H) \leq |B|$.

Theorem 3. *Caso $\text{rank}(H) = |\text{im}(f)| = |B|$ e $\sum_k H(p_k) = 0$, então o canal não comete erros a menos de permutações de sinal de saída invertíveis*

Demonstração:

A matriz de transição é uma matriz quadrada $n \times n$ com $n = |B|$, se $(H) = |B|$ Então H é uma matriz de permutação que pode ser reconfigurada pra identidade, implicando na capacidade máxima do canal de transmitir toda informação.

Theorem 4. *Lagrangiana Entrópica Dadas duas variáveis aleatórias $f(\Omega)$ e $g_\theta(\Omega)$ construídas sobre uma lista de parâmetros θ . A variável $g_\theta(\Omega)$ constitui uma representação unívoca da aplicação da função f nos elementos de Ω a menos de uma transformação de base, se e somente se a Lagrangiana atinge seu limite inferior teórico:*

$$\min_{\theta} \mathcal{L} = -I(g_\theta(\Omega); f(\Omega)) + \lambda \sum_k H(p_k) = -H(f(\Omega)), \text{ com } p_k(B_i) = p(B_i|\Omega_K) \quad (10)$$

com $\lambda > 0$. Neste regime, a informação mútua é maximizada e a entropia condicional local é nula.

Agora, é fácil demonstrar que essas funções são na verdade, listas de saída dos sistemas físicos que sob funtores invertíveis, podem ser associados a estados reais. Como essas funções tem mapeamento invertível, então fecham o diagrama de comutação e representam um critério universal de mapeamento sem considerações do substrato físico ou rótulos de saída. Um critério que preserva algebra.

8 Próximos passos

Algumas consequências teóricas: Acredito que essa lagrangiana seja convexa, o que significa que ela é estável, também os termos associados a $H(p_k)$ estão associados aos erros, então minimizar ela deve levar a melhor função possível que pode ser executada pelo sistema físico, assim sendo a melhor aproximação funcional e alguma estabilidade no ponto ótimo.

Outra questão que irei abordar é experimentar criar circuitos quânticos com essa lagrangiana utilizando técnica do gradiente para ML.

Uma outra coisa interessante é que essa lagrangiana parece muito com a energia livre de Gibbs:

$$-\mathcal{L} = C - \lambda H \rightarrow U - ST \quad (11)$$

Onde lambda teria alguma relação com T? E como isso conversa com o limite de Landauer?

9 Melhor aproximação funcional

10 Relação com energia livre de gibbs

11 Conclusões e próximos passos

References

Horsman, Clare et al. (2014). “When does a physical system compute?” In: *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 470.2169, p. 20140182. DOI: 10.1098/rspa.2014.0182. URL: <http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2014.0182>.